

УДК 343.14

Крет Галина Романівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
суддя Касаційного кримінального суду
у складі Верховного Суду

Halyna R. Kret –

candidate of juridical sciences, associate professor,
judge of the Cassation Criminal Court within
the Supreme Court
(8 Pylypa Orlyka Street, Kyiv, 01043, Ukraine)

Стандарти допустимості показань з чужих слів: нормативне закріплення та практика застосування

Стаття присвячена узагальненню на основі норм кримінального процесуального закону та сформованої на їх основі судової практики системи стандартів допустимості показань з чужих слів і розкриттю їх змісту. За результатами проведеного дослідження обґрунтовується доцільність внесення змін до КПК України у частині врегулювання допустимості показань з чужих слів. З урахуванням висловлених у доктрині кримінального процесу підходів та існуючої судової практики вказується на необхідність уточнення окремих стандартів допустимості показань з чужих слів.

Ключові слова: доказування, докази, джерела доказів, показання з чужих слів, допустимість доказів, стандарти допустимості показань з чужих слів.

Статья посвящена обобщению на основе норм уголовного процессуального закона и сформированной на их основе судебной практики системы стандартов допустимости показаний с чужих слов и раскрытию их содержания. По результатам проведенного исследования обосновывается целесообразность внесения изменений в УПК Украины в части урегулирования допустимости показаний с чужих слов. С учетом высказанных в доктрине уголовного процесса подходов и существующей судебной практики указывается на необходимость уточнения отдельных стандартов допустимости показаний с чужих слов.

Ключевые слова: доказывание, доказательства, источники доказательств, показания с чужих слов, допустимость доказательств, стандарты допустимости показаний с чужих слов.

H.R. Kret Standards for Admissibility of Hearsay: Normative Enshrining and Application Practice

The article is devoted to the generalization of standards for admissibility of hearsay, which are enshrined in the rules of criminal procedural law and found their application in court's practice, and to the disclosure of the content of these standards.

Based on the analysis of norms of the article 97 of the Criminal Procedural Code of Ukraine and the jurisprudence of national courts formed on this basis the system of standards for admissibility of hearsay include: 1) a hearsay can be recognized as admissible evidences in exceptional cases and provided that they are admissible evidences in accordance with other rules of admissibility of evidences (part 2 of article 97 of the CPC of Ukraine); 2) a hearsay can be recognized as admissible evidences regardless of the possibility to interrogate the person who provided the initial explanations (part 2 of article 97 of the CPC of Ukraine); 3) a hearsay is subject to admission as inadmissible evidences in cases where they are not supported by other evidences declared as admissible in accordance with rules other than provisions of part 2 of article 97 of the CPC of Ukraine (part 6 of article 97 of the CPC of Ukraine); 4) a hearsay can be recognized as admissible evidences in cases where a suspect, an accused has created or facilitated the creation of circumstances in which a person cannot be questioned (part 5 of article 97 of the CPC of Ukraine); 5) a hearsay is subject to admission as inadmissible evidences in cases where they are provided by an investigator, a prosecutor, an officer of the operational unit or

another person regarding explanations of persons provided to an investigator, a prosecutor or an officer of the operational unit during criminal proceedings (part 7 of article 97 of the CPC of Ukraine).

The attention is drawn to the fact that the original wording of the criminal procedural law the standard of admissibility of a hearsay, according to which it could be recognized as admissible evidences in cases where the parties agree to admit their evidences was installed (part 4 article 97 of the CPC of Ukraine). It is stated that this standard of admissibility of a hearsay widely used in the jurisprudence of national courts, but was excluded from the CPC of Ukraine on the basis of the Law of Ukraine dated 04 October 2019 № 187-IX.

According to the results of the conducted research, it is substantiated the expediency of making amendments to the CPC of Ukraine regarding the regulation of the admissibility of a hearsay.

Taking into account approaches expressed in the doctrine of criminal process and existing jurisprudence of national courts, indicates the necessary to clarify separate standards of admissibility of a hearsay.

Keywords: proof, evidences, sources of evidences, hearsay, admissibility of evidences, standards for the admissibility of a hearsay.

Постановка проблеми. Законодавець у нормах кримінального процесуального закону визначає як одне з процесуальних джерел доказів показання (ч. 2 ст. 84 та ст. 95 КПК України) і закріплює поняття показань з чужих слів та умови їх використання у доказуванні (ст. 97 КПК України). Необхідною передумовою використання показань з чужих слів у кримінальному процесуальному доказуванні є їх оцінка. Як і будь-який інший доказ, показання з чужих слів підлягають оцінці з точки зору процесуальних властивостей, визначених ч. 1 ст. 94 КПК України – належності, допустимості та достовірності, а у сукупності з іншими доказами – достатності. Із точки зору законодавця, найбільш складною виступає оцінка показань з чужих слів з точки зору їх належності, про що свідчить закріплення ним у ст. 97 КПК України значної кількості норм, присвячених підставам визнання показань з чужих слів допустимим/недопустимим доказом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Норми кримінального процесуального закону, що становлять зміст інституту показань з чужих слів, і практика їх застосування судами виступали предметом наукового дослідження у працях значної кількості вітчизняних науковців. Зокрема, до аналізу проблематики, пов'язаної з визначенням поняття та процесуальних властивостей показань з чужих слів, розкриттям особливостей їх отримання, перевірки, оцінки і використання у кримінальному провадженні, зверталися В.В. Вапнярчук, В.В. Король, А.В. Панова, Н.З. Рогатинська, Т.В. Садова, М.М. Стоянов, О.Г. Шило та інші вчені.

Невирішені раніше проблеми.

Незважаючи на закладення фундаментальних основ розуміння поняття та сутності показань з чужих слів, особливостей їх отримання, перевірки, оцінки та використання, окремі теоретико-правові та практичні аспекти проблематики показань з чужих слів на сьогодні у доктрині кримінального процесу залишаються недостатньо розкритими. До їх числа належить виокремлення системи стандартів допустимості показань з чужих слів та розкриття їх змісту, що підлягає здійсненню з урахуванням норм кримінального процесуального закону та сформованої на їх основі судової практики.

Мета статті полягає в узагальненні системи стандартів допустимості показань з чужих слів, які закріплені нормами кримінального процесуального закону і знайшли своє застосування у судовій практиці, та розкритті їх змісту.

Виклад основного матеріалу. Стандарти допустимості доказів, визначені ст. ст. 86 – 90 КПК України, підлягають застосуванню до усіх доказів, оцінка яким надається судами. Водночас, з урахуванням істотної специфіки, притаманної отриманню показань з чужих слів, у ході їх оцінки додатково застосовуються стандарти допустимості, закріплені ст. 97 КПК України. Аналіз норм вказаної статті до числа стандартів допустимості показань з чужих слів дозволяє віднести:

1. Показання з чужих слів можуть визнаватися допустимим доказом у виняткових випадках і за умови, що вони є допустимим доказом згідно з іншими правилами допустимості доказів (ч. 2 ст. 97 КПК України) [1]. Вказуючи на винятковість випадків, за яких

показання з чужих слів можуть визнаватися допустимим доказом, законодавець не окреслює їх перелік, залишаючи вирішення цього питання на розсуд суду у кожному конкретному випадку. Примірний перелік таких випадків наводиться М.А. Погорецьким і М.С. Шумилом, які вказують, що необхідність в отриманні показань з чужих слів може виникати у разі: 1) коли значущість такого доказу надає додаткову та єдину можливість суду встановити істотні обставини кримінального провадження, а також коли без наявності такого доказу неможливо довести необхідну для провадження обставину; 2) якщо використання такого доказу є виправданим у ситуації відсутності первинних доказів або їх сумнівності; 3) коли первинний доказ втрачений або його неможливо отримати; 4) коли за допомогою показань із чужих слів є можливість віднайти інші докази, до яких потрібно звернутися для перевірки фактів, що мають значення для кримінального провадження; 5) коли дані, отримані з показань з чужих слів, можуть служити засобом для перевірки інших доказів кримінального провадження; 6) коли показання з чужих слів може використовуватися як засіб заміни первинного доказу [2, с. 291-292]. Незалежно від підстави, що зумовлює отримання показань з чужих слів, по-перше визнання їх допустимим доказом повинна передувати оцінка судом цих показань з точки зору допустимості за правилами, закріпленими ст. ст. 86 і 87 КПК України, по-друге, у ході прийняття рішення про визнання показань з чужих слів допустимим доказом суд зобов'язаний врахувати обставини, визначені абз. 2 ч. 2 ст. 97 КПК України.

Аналізуючи норми абз. 2 ч. 2 ст. 97 КПК України, В.В. Вапнярчук обґрунтовано акцентує увагу на тому, що її будова дає підстави для висновку, що вказані в ній обставини повинні враховуватися в сукупності, а не вибірково [3, с. 252]. Як свідчать результати дослідження судової практики, приймаючи рішення про визнання показань з чужих слів допустимим доказом, суди враховують закріплені абз. 2 ч. 2 ст. 97 КПК України обставини у сукупності. Так, Апеляційний суд Херсонської області у справі № 766/13786/16-к (провадження № 11-кп/791/61/18) допитав свідка ОСОБА_4, який показав, що працює лікарем у швидкій допомозі. 20.08.2016 р. близько 20 год. 30 хв. виїхав за викликом за

адресою: м. Херсон, вул. Шкільна, 233а. По приїзду на місце виявив ОСОБА_3 (потерпілого, який у подальшому помер внаслідок отриманих опіків – Г.К.) зі слідами термічного опіку грудної клітини, тулубу, верхніх кінцівок. ОСОБА_3 розповів йому, що його облив та підпалив його рідний брат (обвинувачений у цій справі ОСОБА_2 – Г.К.). Свідок показав, що вказані опіки були обширними та глибокими, отримані травми у потерпілого були досить важкими. Оцінюючи показання свідка ОСОБА_4, які були послідовними і незмінними як під час розгляду справи у суді першої інстанції, так і під час апеляційного розгляду, суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції про допустимість вказаного доказу, оскільки будь-яких підстав для обмови ОСОБА_1 свідок не мав, тому його показання викликають довіру щодо їх достовірності, є переконливими і мають істотне значення для встановлення фактичних обставин, оскільки допитати потерпілого безпосередньо неможливо, у зв'язку з чим використала ці показання на підтвердження винуватості ОСОБА_2 [4].

2. Показання з чужих слів можуть визнаватися допустимим доказом незалежно від можливості допитати особу, яка надала первинні пояснення (ч. 2 ст. 97 КПК України) [1]. Показання з чужих слів є похідним доказом, а тому доказування, як обґрунтовано вказує О.Г. Шило, має спрямовуватися до першоджерела відомостей, що мають значення для кримінального провадження, мінімізації їх інтерпретаторів [5, с. 154]. У цьому аспекті важливим є отримання прямого доказу – показань особи, яка надала первинні пояснення. Водночас, його отримання не завжди є можливим з огляду на низку причин як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру, у зв'язку з чим кримінальний процесуальний закон, як зазначає М.М. Стоянов, не ставить в обов'язкову залежність допустимість показань з чужих слів від можливості допитати особу, яка надала первинні пояснення [6, с. 254]. Закріплюючи наведений стандарт допустимості показань з чужих слів, законодавець виокремлює коло випадків, за яких суд має право визнати неможливим допит особи, а саме, якщо вона: 1) відсутня під час судового засідання внаслідок смерті або через тяжку фізичну чи психічну хворобу; 2) відмовляється давати показання в

судовому засіданні, не підкоряючись вимозі суду дати показання; 3) не прибуває на виклик до суду, а її місцезнаходження не було встановлено шляхом проведення необхідних заходів розшуку; 4) перебуває за кордоном та відмовляється давати показання (ч. 3 ст. 97 КПК України) [1].

Водночас, у доктрині кримінального процесу норма ч. 2 ст. 97 КПК України у частині надання суду права визнати допустимим доказом показання з чужих слів за наявності можливості допитати особу, яка надала первинні пояснення, неодноразово піддавалася критиці. Так, Н.З. Рогатинська вказує, що зазначена норма порушує одну з основних засад кримінального судочинства – безпосередність дослідження показань, речей і документів, з урахуванням якої суд зобов'язаний безпосередньо дослідити відомості, що містяться в поясненнях особи, на які посилається допитаний у судовому засіданні свідок чи потерпілий [7, с. 124]. Аналізуючи ч. 2 ст. 97 КПК України, суддя А.П. Бущенко, який в окремій думці до постанови Верховного Суду від 05.06.2018 р. у справі № 360/1378/16-к (провадження № 51-2329км18), наголошує, що це положення дозволяє – за певних умов – використання показань з чужих слів у разі, якщо особа, що давала первинні показання, не допитана в суді. Якщо ж така особа в суді допитана, то використання показань, що переказують її показання, за цим правилом є недопустимим. Вони також є недопустимими за пунктом першим абзацу другої частини другої цієї статті [8, с. 273]. Аналогічну позицію висловлює В.В. Вапнярчук, який одночасно відзначає, що для прийняття рішення про використання показань з чужих слів та їх допустимості визначальним є встановлення того, що первинний доказ утрачено або отримати його з об'єктивних причин неможливо, у зв'язку з чим обґрунтовано пропонує внести зміни до ст. 97 КПК України, якими в абз. 1 ч. 2 слова «незалежно від можливості допитати особу, яка надала первинні пояснення» замінити на «у разі неможливості допитати особу, яка надала первинні пояснення», а у п. 7 ч. 2 виключити фразу «можливість допиту особи, яка надала первинні пояснення» [3, с. 251]. Поділяючи наведену позицію, потрібно вказати, що визнання показань з чужих слів допустимим доказом повинно пов'язуватися з випадками, які унеможливають допит особи, яка надала

первинні пояснення, під час судового розгляду як свідка, потерпілого. За наявності можливості суд повинен, з урахуванням наданих йому нормами кримінального процесуального закону повноважень, викликати і допитати таку особу. У свою чергу, отримання під час судового розгляду показань цієї особи, наданих у процесуальному статусі свідка, потерпілого, призводить до відсутності необхідності додаткового підтвердження повідомлених нею відомостей про факти, що входять у предмет доказування, за допомогою показань з чужих слів.

Необхідність внесення відповідних змін до норм ст. 97 КПК України підтверджується й результатами дослідження судової практики, в якій наявні випадки, за яких окремі суди визнають допустимими доказами і використовують у судових рішеннях показання з чужих слів поряд з показаннями осіб, які надавали первинні показання. Так, Новокаховський міський суд Херсонської області у вирокі від 28.01.2019 р. у справі № 661/150/18 (провадження № 1-кп/661/155/18) надав оцінку показанням ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, які відповідно до витягу з розстановки нарянів Новокаховського ВП ГУНП на 05.11.2017 р. здійснювали чергування з 08 год. 00 хв. 05.11.2017 р. до 08 год. 00 хв. 06.11.2017 р. У вирокі суд вказав, що свідок ОСОБА_9 пояснив, що він є оперуповноваженим ВКР Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області у складі СОГ. Близько опівночі 05.11.2017 р. до екіпажу СОГ надійшов виклик про те, що на ринку СМУ в м. Таврійськ невідомі особи вкрали 15 пляшок пива. Під час огляду місця події на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонували ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і повідомили про хуліганські дії невідомих. Приїхавши на допомогу, побачили працівників поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_4 біля автомобіля ВАЗ-2110, лобове скло та фара якого були розбиті. Біля працівників поліції був натовп фанатів у кількості приблизно 30 осіб, яким були зроблені зауваження, проте в працівників поліції полетіли пляшки та каміння, а обвинувачений ОСОБА_2 намагався вдарити ногою ОСОБА_4. ОСОБА_3 повідомив, що обвинувачений ОСОБА_1 замахувався пляшкою від пива, якою розбив фару. Після огляду вони разом затримали ОСОБА_1 та ОСОБА_2, які перебували в стані

алкогольного сп'яніння. Працівники поліції ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в судовому засіданні надали аналогічні ОСОБА_9 показання, підтвердивши, що зі слів працівника поліції ОСОБА_3 їм стало відомо про пошкодження ОСОБА_1 фари, а ОСОБА_2 – лобового скла службового автомобіля під час хуліганських дій. Визнавши показання ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 допустимими доказами, суд використав їх у вказаному вирокі [9]. Надаючи оцінку показанням вказаних свідків, Херсонський апеляційний суд у вирокі від 11.06.2019 р. у цій справі (провадження № 11-кп/819/432/19) вказав, що доводи захисника про те, що вони не є прямими свідками вчинення обвинуваченим злочину, а отже їх пояснення не можуть прийматися до уваги, є необґрунтованими, оскільки кримінальним процесуальним законом передбачено показання з чужих слів як джерело доказів і відповідно до вимог ст. ст. 96 і 97 КПК України судом першої інстанції надано їм оцінку та обґрунтовано покладено в основу обвинувального вироку [10]. Більше того, отримання у кримінальному провадженні і показань з чужих слів, і показань осіб, які надали первинні пояснення, як наслідок, нерідко призводить до необхідності їх оцінки у сукупності. Так, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області у вирокі від 28.10.2019 р. у справі № 761/44670/16-к (провадження № 1-кп/185/29/19), оцінюючи докази в їх сукупності та співставляючи показання свідків ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_41, ОСОБА_14, ОСОБА_26, ОСОБА_19, ОСОБА_24 та інших, дійшов висновку, що до показань свідка ОСОБА_14 потрібно поставитися критично, оскільки вони є показаннями з чужих слів, проте не підтверджуються особами, на яких ОСОБА_14 посилається як на джерело своєї обізнаності [11]. Наведені приклади свідчать про недоцільність визнання допустимими доказами і використання у судових рішеннях показань з чужих слів за умови отримання показань осіб, які надавали первинні показання.

У зв'язку з цим правильною є практика судів, які визнають недопустимими доказами показання з чужих слів за наявності можливості викликати і допитати особу, яка надала первинні пояснення. Так, Апеляційний суд Одеської області в ухвалі від 11.06.2015 р. у справі №

520/14721/13-к (провадження № 11-кп/785/309/15) вказав, що заслуговують на увагу доводи апеляційної скарги обвинуваченого стосовно того, що не можуть бути взяті до уваги показання свідка ОСОБА_4 про обставини, відомі їй зі слів працівника бюро ритуальних послуг, стосовно того, що ОСОБА_3 (обвинувачений у цьому провадженні – Г.К.) пропонував йому винагороду за фальсифікацію свідоцтва про смерть ОСОБА_6. Як обґрунтовано зазначив ОСОБА_3, вказаний працівник судом допитаний не був, не підтвердив показань свідка ОСОБА_4, клопотання про його допит у судовому засіданні не заявлялося. За таких обставин апеляційний суд дійшов висновку, що показання ОСОБА_4 з чужих слів суперечать положенням ст. 97 КПК України, у зв'язку з чим є недопустимими і підлягають виключенню з мотивувальної частини вироку суду першої інстанції [12].

3. Показання з чужих слів підлягають визнанню недопустимим доказом у разі, якщо вони не підтверджуються іншими доказами, визнаними допустимими згідно з правилами, відмінними від положень ч. 2 ст. 97 КПК України (ч. 6 ст. 97 КПК України) [1]. Аналіз наведеного стандарту допустимості показань з чужих слів дозволяє виокремити дві його складові.

По-перше, показання з чужих слів повинні визнаватися допустимим доказом лише за умови підтвердження їх допустимими доказами, отриманими з додержанням вимог ст. ст. 86 і 87 КПК України. За умови підтвердження показань з чужих слів за допомогою інших допустимих доказів, вони використовуються судами для встановлення обставин, які складають предмет доказування. Так, Одеський апеляційний суд у вирокі від 28.02.2020 р. у справі № 500/5008/17 (провадження № 11-кп/813/260/20) вказав, що показання свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які є показаннями з чужих слів – Г.К.) підтверджені показаннями потерпілої ОСОБА_3, висновками експертиз, протоколом огляду місця події та іншими доказами, дослідженими судом першої інстанції, які були визнані належними, допустимими та достовірними, а в сукупності вони є достатніми та взаємопов'язаними для висновку про винуватість ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, у зв'язку з чим використав показання вказаних свідків на підтвердження винуватості обвинуваченого [13].

І, навпаки, у разі непідтвердження або недостатнього підтвердження показань з чужих слів іншими доказами, вони не можуть використовуватися судами для встановлення обставин, які входять до предмету доказування. Так, Полтавський апеляційний суд у вирокі від 20.11.2019 р. у справі № 538/17/18 (провадження № 11-кп/814/680/19) вказав, що показання свідка ОСОБА_15 про те, що ОСОБА_2 повідомив їй, що взяв транспортний засіб у сусіда ОСОБА_10, не спростовують факту незаконного заволодіння транспортним засобом ОСОБА_2, оскільки про такі обставини свідку відомо лише зі слів обвинуваченого. Більше того, потерпіла ОСОБА_3 зазначає, що залишила мопед близько 20 год., а вже близько 21 год. того ж дня, зі слів ОСОБА_15, він приїхав на мопеді до її сина. Такі обставини повністю спростовують версію ОСОБА_2 про те, що він допомагав ОСОБА_16 ремонтувати мопед, а після цього взяв транспортний засіб покататись [14].

По-друге, показання з чужих слів не можуть підтверджуватися іншими показаннями з чужих слів. На це звертає увагу суддя А.П. Бущенко, який в окремій думці до постанови Верховного Суду від 05.06.2018 р. у справі № 360/1378/16-к (провадження № 51-2329км18), вказує, що як вбачається з матеріалів провадження, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розповідають про події зі слів ОСОБА_2. Більше того, ОСОБА_4 розповідає зі слів ОСОБА_6 про події, про які та їй розповіла зі слів ОСОБА_2. Це вже показання про показання з чужих слів, тобто hearsay в квадраті [8, с. 272].

4. Показання з чужих слів можуть визнаватися допустимим доказом у разі, якщо підозрюваний, обвинувачений створив або сприяв створенню обставин, за яких особа не може бути допитана (ч. 5 ст. 97 КПК України) [1]. Коло таких обставин законодавцем у нормах кримінального процесуального закону не конкретизується, а у доктрині кримінального процесу визначається на основі аналізу ч. 3 ст. 97 КПК України. Так, виходячи зі змісту вказаної норми, В.В. Король і Т.В. Садова вважають, що підставами неможливості допиту особи, на які міг вплинути обвинувачений, є смерть, тяжка хвороба або небажання давати показання. Для того, щоб довести факт створення обвинуваченим обставин, що спричинили смерть, тяжку хворобу чи залякування свідка,

потрібно визнати його винним у вчиненні злочину вироком суду згідно із засадою презумпції невинуватості, проте у ч. 5 статті 97 КПК України йдеться про визнання особи винним ще до ухвалення вироку [15, с. 432]. Поділяючи наведену позицію, потрібно вказати, що дотримання закладеного законодавцем підходу до визнання показань з чужих слів допустимим доказом у цих випадках призводить до недієвості норми ч. 5 ст. 97 КПК України з огляду на порушення у результаті її застосування презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини як загальної засади кримінального провадження. На основі вимог останньої, вказана норма підлягає уточненню шляхом надання суду права на власний розсуд враховувати обставини, що можуть свідчити про створення підозрюваним, обвинуваченим або його сприяння створенню обставин, за яких особа не може бути допитана.

5. Показання з чужих слів підлягають визнанню недопустимим доказом у разі, якщо вони надаються слідчим, прокурором, співробітником оперативного підрозділу або іншою особою стосовно пояснень осіб, наданих слідчому, прокурору або співробітнику оперативного підрозділу під час здійснення ними кримінального провадження (ч. 7 ст. 97 КПК України) [1]. Аналізуючи норму ч. 7 ст. 97 КПК України, М.М. Стоянов вказує, що встановлена нею заборона пов'язана з тим, що вказані особи мають у провадженні процесуальний інтерес (на стороні обвинувачення), а як підставу визнання таких показань недопустимими виокремлює їх отримання з неналежного процесуального джерела [2, с. 292-293].

Хоча норма ч. 7 ст. 97 КПК України містить пряму вказівку на недопустимість вказаних у ній показань з чужих слів, у судовій практиці існують випадки її недотримання. Так, окремі суди першої інстанції визнають допустимими і використовують у вирокі на підтвердження винуватості обвинуваченого показання, отримані оперативними працівниками з його пояснень під час досудового розслідування (зокрема, вирок Новотроїцького районного суду Херсонської області від 21.01.2016 р. у справі № 662/1113/15-к, вирок Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 03.05.2017 р. у справі № 577/4566/16-к) [16; 17], що у подальшому нерідко

залишається поза увагою судів апеляційної інстанції (зокрема, ухвала Апеляційного суду Херсонської області від 16.05.2016 р. у справі № 662/1113/15-к, ухвала Апеляційного суду Сумської області від 19.08.2017 р. у справі № 577/4566/16-к) [18; 19]. Верховний Суд неодноразово звертав увагу на неприпустимість такої практики, вказуючи у своїх постановках, що апеляційний суд не дав відповіді на доводи апелянтів про недопустимість конкретних доказів, зокрема, показань з чужих слів свідка – оперативного працівника, що є порушенням вимог п. 7 ч. 2 ст. 97 КПК України (постанова від 29.03.2018 р. у справі № 577/4566/16-к) [20] або залишив без уваги те, що суд першої інстанції ґрунтував свої висновки про винуватість засудженого на недопустимих доказах, зокрема показаннях свідка, який входив до складу слідчо-оперативної групи (постанова від 22.05.2018 р. у справі № 662/1113/15) [21].

Поряд із цим, у початковій редакції кримінального процесуального закону закріплювався стандарт допустимості показань з чужих слів, відповідно до якого вони могли визнаватися допустимим доказом у разі, якщо сторони погоджуються визнати їх доказом (ч. 4 ст. 97 КПК України). За умов чинності наведеної норми у доктрині кримінального процесу вказувалося, що вона є ключовим моментом визнання показань з чужих слів допустимим доказом у кримінальному провадженні, оскільки, якщо сторони кримінального провадження погоджуються визнати показання з чужих слів доказом, то таким чином ними компенсується сумнівність таких показань, позаяк лише консенсусом, ураховуючи думку одна одної, вони допускають ці відомості у доказування [22, с. 201]. Вказаний стандарт широко використовувався у судовій практиці [12; 23], але був виключений з КПК України на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» від 04.10.2019 р. № 187-IX [24].

Висновки. Результати проведеного дослідження вказують на необхідність уточнення окремих норм кримінального процесуального закону у частині врегулювання допустимості показань з чужих слів. Зокрема, вбачається за доцільне:

1) викласти абзац 1 частини 2 статті 97 КПК України у такій редакції:

«1. Суд має право визнати допустимим доказом показання з чужих слів у виняткових випадках, які унеможливають допит особи, яка надала первинні пояснення, якщо такі показання є допустимим доказом згідно з іншими правилами допустимості доказів»;

2) викласти пункт 7 абзацу 2 частини 2 статті 97 КПК України у такій редакції:

«7) причини неможливості допиту особи, яка надала первинні пояснення»;

3) викласти частину 5 статті 97 КПК України у такій редакції:

«5. Суд має право визнати допустимим доказом показання з чужих слів за наявності обставин, що можуть свідчити про створення підозрюваним, обвинуваченим або його сприяння створенню обставин, за яких особа не може бути допитана».

З урахуванням пропонованих змін, закріплена нормами кримінального процесуального закону система стандартів допустимості показань з чужих слів підлягає частковому уточненню. Зокрема, до їх числа потрібно віднести такі стандарти: 1) показання з чужих слів можуть визнаватися допустимим доказом у виняткових випадках і за умови, що вони є допустимим доказом згідно з іншими правилами допустимості доказів; 2) показання з чужих слів можуть визнаватися допустимим доказом у разі неможливості допитати особу, яка надала первинні пояснення; 3) показання з чужих слів підлягають визнанню недопустимим доказом у разі, якщо вони не підтверджуються сукупністю інших доказів, визнаними допустимими згідно з правилами, відмінними від положень ч. 2 ст. 97 КПК України; 4) показання з чужих слів можуть визнаватися допустимим доказом за наявності обставин, що можуть свідчити про створення підозрюваним, обвинуваченим або його сприяння створенню обставин, за яких особа не може бути допитана; 5) показання з чужих слів підлягають визнанню недопустимим доказом у разі, якщо вони надаються слідчим, прокурором, співробітником оперативного підрозділу або іншою особою стосовно пояснень осіб, наданих слідчому, прокурору або співробітнику оперативного підрозділу під час здійснення ними кримінального провадження.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. Х.: Право, 2012. 768 с.
3. Вапнярчук В.В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування: монографія. Х.: Юрайт, 2017. 408 с.
4. Вирок Апеляційного суду Херсонської області від 16.01.2018 р. у справі № 766/13786/16-к (провадження № 11-кп/791/61/18). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71618108>.
5. Шило О.Г. Загальна характеристика показань як процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні. *Вісник кримінального судочинства*. 2015. № 1. С. 151-156.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. Х.: Одісей, 2013. 1104 с.
7. Рогатинська Н.З. Характеристика показання як джерела доказів у кримінальному судочинстві. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія Право. 2014. Вип. 24. Том 4. С. 122-124.
8. Окрема думка судді Буценка А.П. до постанови Верховного Суду від 05.06.2018 р. у справі № 360/1378/16-к (провадження № 51-2329км18). В кн.: Кримінальний процесуальний кодекс України: постатейна систематизація окремих правових позицій Верховного Суду / наук. ред.: І.В. Гловюк, М.І. Пашковський, Д.В. Пономаренко; уклад.: О.Є. Блащук, І.В. Гловюк, В.П. Кедик, М.І. Пашковський, Д.В. Пономаренко, О.С. Троян. Одеса: Фенікс, 2019. С. 261-262, 272-274.
9. Вирок Новокаховського міського суду Херсонської області від 28.01.2019 р. у справі № 661/150/18 (провадження № 1-кп/661/155/18). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79441439>.
10. Вирок Херсонського апеляційного суду від 11.06.2019 р. у справі № 661/150/18 (провадження № 11-кп/819/432/19). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82332075>.
11. Вирок Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 28.10.2019 р. у справі № 761/44670/16-к (провадження № 1-кп/185/29/19). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/85251261>.
12. Ухвала Апеляційного суду Одеської області від 11.06.2015 р. у справі № 520/14721/13-к (провадження № 11-кп/785/309/15). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/45440643>.
13. Вирок Одеського апеляційного суду від 28.02.2020 р. у справі № 500/5008/17 (провадження № 11-кп/813/260/20). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87911815>.
14. Вирок Полтавського апеляційного суду від 20.11.2019 р. у справі № 538/17/18 (провадження № 11-кп/814/680/19). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85765693>.
15. Король В.В., Садова Т.В. Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2013. № 3. С. 428-434.
16. Вирок Новотроїцького районного суду Херсонської області від 21.01.2016 р. у справі № 662/1113/15-к. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55150117>.
17. Вирок Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 03.05.2017 р. у справі № 577/4566/16-к (провадження № 1-кп/577/53/17). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66321572>.
18. Ухвала Апеляційного суду Херсонської області від 16.05.2016 р. у справі № 662/1113/15-к (провадження № 11кп/791/327/16). URL: reyestr.court.gov.ua/Review/57724305.
19. Ухвала Апеляційного суду Сумської області від 19.08.2017 р. у справі № 577/4566/16-к (провадження № 11-кп/788/546/17). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68531768>.
20. Постанова Верховного Суду від 29.03.2018 р. у справі № 577/4566/16-к (провадження № 51-519км17). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73157443>.
21. Постанова Верховного Суду від 22.05.2018 р. у справі № 662/1113/15 (провадження № 51-879км18). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74309843>.

22. Панова А., Скідан Н. Окремі питання використання показань з чужих слів у кримінальному процесі України. *Jurnalul Juridic Național: Teorie i Practică*. 2018. P. 199-203.

23. Вирок Вінницького апеляційного суду від 16.09.2019 р. у справі № 127/6935/16-к (провадження № 11-кп/801/933/2019). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84281715>.

24. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства: Закон України від 04.10.2019 р. № 187-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187-20#n21>.

References:

1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651-VI. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

2. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar: u 2 t. T. 1 / O.M. Bandurka, Ye.M. Blazhivskiy, Ye.P. Burdol ta in.; za zah. red. V.Ya. Tatsiia, V.P. Pshonky, A.V. Portnova. Kh.: Pravo, 2012. 768 s.

3. Vapniarchuk V.V. Teoriia i praktyka kryminalnoho protsesualnoho dokazuvannia: monohrafiia. Kh.: Yurait, 2017. 408 s.

4. Vyrok Apeliatsiinoho sudu Khersonskoi oblasti vid 16.01.2018 r. u spravi № 766/13786/16-k (provadzhennia № 11-kp/791/61/18). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71618108>.

5. Shylo O.H. Zahalna kharakterystyka pokazan yak protsesualnoho dzherela dokaziv u kryminalnomu provadzhenni. *Visnyk kryminalnoho sudochynstva*. 2015. № 1. S. 151-156.

6. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Naukovo-praktychnyi komentar / Vidp. red.: S.V. Kivalov, S.M. Mishchenko, V.Yu. Zakharchenko. Kh.: Odissei, 2013. 1104 s.

7. Rohatynska N.Z. Kharakterystyka pokazannia yak dzherela dokaziv u kryminalnomu sudochynstvi. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Pravo*. 2014. Vyp. 24. Tom 4. S. 122-124.

8. Okrema dumka suddi Bushchenka A.P. do postanovy Verkhovnoho Sudu vid 05.06.2018 r. u spravi № 360/1378/16-k (provadzhennia № 51-2329km18). V kn.: Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: postateina systematyzatsiia okremykh pravovykh pozytsii Verkhovnoho Sudu / nauk. red.: I.V. Hloviuk, M.I. Pashkovskiy, D.V. Ponomarenko; uklad.: O.Ye. Blashchuk, I.V. Hloviuk, V.P. Kedyk, M.I. Pashkovskiy, D.V. Ponomarenko, O.S. Troian. Odesa: Feniks, 2019. S. 261-262, 272-274.

9. Vyrok Novokakhovskoho miskoho sudu Khersonskoi oblasti vid 28.01.2019 r. u spravi № 661/150/18 (provadzhennia № 1-kp/661/155/18). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79441439>.

10. Vyrok Khersonskoho apeliatsiinoho sudu vid 11.06.2019 r. u spravi № 661/150/18 (provadzhennia № 11-kp/819/432/19). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82332075>.

11. Vyrok Pavlohradskoho miskraionnoho sudu Dnipropetrovskoi oblasti vid 28.10.2019 r. u spravi № 761/44670/16-k (provadzhennia № 1-kp/185/29/19). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/85251261>.

12. Ukhvala Apeliatsiinoho sudu Odeskoi oblasti vid 11.06.2015 r. u spravi № 520/14721/13-k (provadzhennia № 11-kp/785/309/15). URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/45440643>.

13. Vyrok Odeskoho apeliatsiinoho sudu vid 28.02.2020 r. u spravi № 500/5008/17 (provadzhennia № 11-kp/813/260/20). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87911815>.

14. Vyrok Poltavskoho apeliatsiinoho sudu vid 20.11.2019 r. u spravi № 538/17/18 (provadzhennia № 11-kp/814/680/19). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85765693>.

15. Korol V.V., Sadova T.V. Pokazannia yak dzherelo dokaziv u kryminalnomu provadzhenni. *Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav*. 2013. № 3. S. 428-434.

16. Vyrok Novotroitskoho raionnoho sudu Khersonskoi oblasti vid 21.01.2016 r. u spravi № 662/1113/15-k. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55150117>.

17. Vyrok Konotopskoho miskraionnoho sudu Sumskoi oblasti vid 03.05.2017 r. u spravi № 577/4566/16-k (provadzhennia № 1-kp/577/53/17). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66321572>.

18. Ukhvala Apeliatsiinoho sudu Khersonskoi oblasti vid 16.05.2016 r. u spravi № 662/1113/15-k (provadzhennia № 11kp/791/327/16). URL: reyestr.court.gov.ua/Review/57724305.

19. Ukhvala Apeliatsiinoho sudu Sumskoi oblasti vid 19.08.2017 r. u spravi № 577/4566/16-k (provadzhennia № 11-kp/788/546/17). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68531768>.
20. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 29.03.2018 r. u spravi № 577/4566/16-k (provadzhennia № 51-519km17). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73157443>.
21. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 22.05.2018 r. u spravi № 662/1113/15 (provadzhennia № 51-879km18). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74309843>.
22. Panova A., Skidan N. Okremi pytannia vykorystannia pokazan z chuzhykh sliv u kryminalnomu protsesi Ukrainy. Jurnalul Juridic Național: Teorie i Practică. 2018. R. 199-203.
23. Vyrok Vinnytskoho apeliatsiinoho sudu vid 16.09.2019 r. u spravi № 127/6935/16-k (provadzhennia № 11-kp/801/933/2019). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84281715>.
24. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia okremykh polozhen kryminalnoho protsesualnoho zakonodavstva: Zakon Ukrainy vid 04.10.2019 r. № 187-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187-20#n21>.